

Bogotá D.E. 13 de mar. de 26

En cuanto a su solicitud: **“Me permito solicitar su apoyo con el algoritmo de evaluación de sospecha de fallo terapéutico”.**

Introducción

El Fallo Terapéutico es una Reacción Adversa a Medicamentos Tipo F, según la clasificación de Rawlins y Thompson (1981), que se asocia a un fracaso inesperado del efecto esperado de un medicamento el efecto deseado cuya notificación cobra relevancia en ciertas circunstancias, por ejemplo en el marco de programas de salud pública (resistencia antimicrobiana, embarazos durante uso de anticonceptivos orales o en el caso de innovaciones aprobadas con estudios clínicos reducidos).

La falta de efectividad de la terapia, en el marco del seguimiento farmacoterapéutico de un paciente individual, es parte de los Problemas Relacionados con Medicamentos que permiten sugerir alternativas terapéuticas para lograr la solución de problemas de salud no resueltos.

Los casos de interés de notificación a los programas de farmacovigilancia implican una evaluación particular que requiere la recolección de información más detallada que la que se recolecta para el análisis de otras reacciones adversas a medicamentos. El algoritmo de Vaca-DeLasSalas para evaluar fallos terapéuticos incluye una revisión amplia para reconocer problemas de uso inadecuado. Otros algoritmos como el de Hallas 1990 se utilizan con propósitos distintos (identificación de uso inadecuado de dosis y su efecto sobre la efectividad) y en otros contextos. El algoritmo Vaca-DeLasSalas, se diseñó y validó para enfrentar la explosión de notificaciones de fallos terapéuticos a los programas de farmacovigilancia de las Américas, muchos de los cuales se asociaban a dudas sobre la calidad de los medicamentos genéricos y que en muchos casos eran inducidas por para evitar el uso de medicamentos competidores. La utilidad de este algoritmo justamente permite detectar señales de uso inadecuado de medicamentos y el uso inadecuado de los sistemas de farmacovigilancia.

Para aplicar adecuadamente el algoritmo se requiere un volumen mayor de información y del interés del notificador y del evaluador y mejorar la efectividad de medicamentos usados en programas de salud pública o innovaciones farmacológicas aprobados por vías rápidas con información clínica parcial.

El algoritmo propuesto denominado Vaca-DeSalas fue diseñado para responder a varias preguntas antes de intentar descartar problemas de calidad, para ello, se debe tener en cuenta siempre que ocurra un posible fallo terapéutico las siguientes consideraciones⁽³⁾: 1) Descartar los problemas relacionados con el uso indebido de medicamento (por ejemplo haber prescrito la dosis incorrecta), 2) Garantizar la idoneidad del medicamento prescrito para el perfil clínico del paciente, es decir, que sea correcto el medicamento dada la condición y características del paciente, 3) Establecer la relevancia clínica de las posibles interacciones medicamentosas que podrían justificar el fallo terapéutico (por ejemplo el uso de un medicamento con potencial inhibición de la ruta de metabolismo de otro medicamento), 4) Descartar la posibilidad de que el informe se produjera como consecuencia de prácticas comerciales o campañas de descrédito de dichos medicamentos. 5) Identificar otras causas que podrían haber afectado el tratamiento del paciente (por ejemplo resistencia a fármacos) y 6) Identificar cualquier posible problema de calidad biofarmacéutica o de fabricación del medicamento.

A continuación las preguntas que deben aplicarse de manera secuencial para la evaluación de fallos terapéuticos inesperados

Algoritmo para la evaluación de fallo terapéutico ⁽¹⁾					
Factores	Preguntas	Si	No	No se sabe	Categorías de causalidad
Farmacocinéticos	¿Se refiere la FT a un fármaco con cinética compleja? ¹				1. Posible asociación con el uso indebido de medicamentos. Si el reporte se refiere a un fármaco de cinética compleja, un margen terapéutico estrecho y una manipulación especial, o su uso indebido documentado alteran la farmacocinética, o interacciones farmacodinámicas, o incompatibilidad química.
Estadio clínico del paciente	¿Presenta el paciente afecciones clínicas que puedan alterar la farmacocinética? ²				
Uso de la medicación	¿Se prescribió correctamente el medicamento? ³				
Interacciones	¿Se utilizó el medicamento correctamente? ⁴				

Competencia empresarial	¿Requiere el medicamento un método de administración específico que requiera formación al paciente? ⁵			2. Posible reporte inducido por intereses comerciales si el reporte se refiere explícita y exclusivamente al uso de un fármaco genérico, o existen reportes similares relativos al mismo fármaco o de la misma institución, y ninguna de las respuestas a los factores 1,2,3 y 4 es afirmativa
Calidad de fabricación	¿Se ha estudiado algún problema biofarmacéutico? ¿Existen deficiencias en los sistemas de almacenamientos de fármacos? ⁶			3. Posible asociación con un problema biofarmacéutico (calidad). Si se ha descartado el mal uso, las causas clínicas que alteran la farmacocinética y las interacciones, existen análisis de calidad con no conformidades, estudios de biodisponibilidad para fármacos con cinética compleja y/o alertas de agencias reguladoras, se establecen deficiencias en los sistemas de almacenamiento y/o existen preocupaciones por falsificación o manipulación. <i>Una o más respuestas con respecto a los factores 1,2,3 y 4 son negativas, y además de que al menos una de las respuestas a las preguntas sobre el factor 6 es afirmativa.</i>
Factores idiosincrásicos o no establecidos	¿Existen otros factores asociados que puedan explicar el FT? ⁷			4. Posiblemente asociado con una respuesta idiosincrásica u otras razones no establecidas que puedan explicar el fallo terapéutico. Si ninguna otra justificación explica el FT y se han descartado problemas biofarmacéuticos, la resistencia puede estar relacionada con resistencia parcial, total, natural o adquirida al tratamiento, tolerancia, refractariedad,

					taquifilaxia y resistencia documentada en la literatura.
Información insuficiente					5. No hay suficiente información para el análisis. Si el informe del FT no tiene suficiente información para el análisis.
<p>¹Si el fármaco tiene un rango terapéutico estrecho, circulación enterohepática, cinética de orden cero u otra característica farmacocinética especial. incluyendo el polimorfismo genético de la isoenzima CYP2D6.</p> <p>²Si el paciente presenta alteraciones en la función hepática y/o renal, obesidad, desnutrición, deshidratación, edema, quemaduras o resección gástrica y/o cirugía duodenal, alteraciones y/o enfermedad gastrointestinal, embarazo, edad avanzada, o cualquier otra condición que la altere la ADME (absorción, distribución, metabolismo y eliminación) del fármaco.</p> <p>³Si el medicamento tuvo la indicación adecuada, una dosis y/o ajuste de dosis adecuados, un vía de administración apropiada y si se administró durante el tiempo indicado</p> <p>⁴Si se usó correctamente en las dosis e intervalos recomendados y si se administró correctamente y durante el tiempo indicado, para lo cual se debe considerar si hubo adherencia, si se trituró y maceró, o si se administró con agua u otro líquido.</p> <p>⁵Si el medicamento requiere una intervención específica y/o entrenamiento específico para su uso y administración.</p> <p>⁶Cuando el paciente toma al menos dos medicamentos y se documenta una posible interacción farmacocinética y/o farmacodinámica (relacionada con la disminución de los efectos del medicamento) y/o compatibilidad fisicoquímica (son reacciones que ocurren in vitro, antes de la administración del medicamento, y producen inactivación de los medicamentos a administrar). Estas interacciones pueden ser medicamento-medicamento, medicamento-alimento, medicamento-productos naturales</p> <p>⁷Se sugiere en este caso investigar información adicional, como el cambio de proveedores en una institución en particular, las normas de adquisición para establecer sanciones por la notificación o entrada al mercado de un nuevo competidor, y las notificaciones de fallo terapéutico del mismo sitio y/o relacionadas con el mismo medicamento de un productor en particular.</p> <p>⁸Cuando el medicamento ha sido probado y/o ha habido informes de alertas de calidad (por parte de las agencias regulatorias), pruebas de biodisponibilidad y/o existen dudas sobre falsificación y también cuando se sospecha que el medicamento tenía una pre formulación inadecuada (diseño y producción).</p> <p>⁹No se cumplen condiciones de temperatura, humedad, iluminación y cadena de frío.</p> <p>¹⁰Si el fármaco es un opioide u otro en la literatura que reporta tolerancia, si el fármaco es un anestésico u otro que en la literatura reporta taquifilaxia, y si el fármaco es un anticonvulsivo u otro que en la literatura reporta refractariedad. En el caso de resistencia celular, debido a microorganismos o células humanas que generan resistencia a productos biotecnológicos o</p>					

fármacos quimioterapéuticos.

Una combinación de la aplicación de los dos algoritmos permitiría que cuando se tengan establecidas las posibles causas identificadas mediante el algoritmo Vaca-DeSalas, se aplicarán los siguientes criterios descritos por Hallas para la calificación de causalidad⁽³⁾:

Criterios	Calificación de criterios
<ol style="list-style-type: none">1) Se sabe que los síntomas de la enfermedad reaparecen con dosis insuficientes.2) No era probable que los síntomas hubieran sido causados por una progresión de la enfermedad.3) Una relación temporal razonable entre el inicio de una dosis inadecuada y la aparición de los síntomas.4) Los síntomas se resolvieron tras el ajuste a una dosis adecuada.5) Ninguna otra condición presente podría explicar los síntomas.6) Los niveles del fármaco estaban claramente por debajo del rango terapéutico o había evidencia clara de ingesta de una dosis insuficiente.	<p>Calificación de causalidad dado el cumplimiento de los criterios anteriores:</p> <p>Relación causal definitiva: Se cumplieron TODOS los criterios.</p> <p>Relación causal probable: Se cumplieron los criterios (1),(2),(3),(4) y (5).</p> <p>Relación causal posible: Se cumplieron los criterios (1),(2),(3) y (4).</p> <p>Relación causal improbable/invaluable: No se puede obtener información requerida para la evaluación, o la secuencia temporal fue atípica, o se consideró mucho más probable que otras condiciones o disposiciones hubieran causado los síntomas.</p>

Conclusiones.

El algoritmo de Vaca-Desalas y Hallas en conjunto, ofrecen un panorama de las posibles causas asociados a un fallo terapéutico, evaluar los factores implicados y brindar un panorama para orientar acciones que mejoren el uso de los medicamentos. Tras la aplicación de los 2 algoritmos mencionados más que la causalidad clásica sobre la imputación de la RAM a un medicamento en particular, permiten establecer los factores que propiciaron la ineffectividad y definir tanto actuaciones para resolver los problemas de salud del paciente, como orientaciones para que se mejore la prescripción, administración y uso del medicamento en distintos contextos clínicos.

Bibliografía.

- 1) Vaca González, C. P., De Las Salas Martínez, R. P., Gutiérrez, J. J. L., Pedraza, R. S., & Figueras, A. (2012). Algorithm for the evaluation of therapeutic failure reports—proposal and pilot analysis. *Pharmacoepidemiology and Drug Safety*, 22(2), 199–206. <https://doi.org/10.1002/pds.3355>
- 2) Calderon-Ospina, C., Ruiz-Garzon, J., & Rojas-Velandia, C. (2019). Drug therapeutic failures as a cause of admission to an intensive care unit at a university hospital. *Journal of Research in Pharmacy Practice*, 8(3), 168. https://doi.org/10.4103/jrpp.jrpp_18_69
- 3) Hallas, J., Harvald, B., Gram, L. F., Grodum, E., Brøsen, K., Haghfelt, T., & Damsbo, N. (1990). Drug related hospital admissions: the role of definitions and intensity of data collection, and the possibility of prevention. *Journal of Internal Medicine*, 228(2), 83–90. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2796.1990.tb00199.x>
- 4) Doherty, M. J. (2009). Algorithms for assessing the probability of an Adverse Drug Reaction. *Respiratory Medicine CME*, 2(2), 63–67. <https://doi.org/10.1016/j.rmedc.2009.01.004>
- 5) Thaker, S. J., Sinha, R. S., Gogtay, N. J., & Thatte, U. M. (2016). Evaluation of inter-rater agreement between three causality assessment methods used in pharmacovigilance. *Journal of Pharmacology and Pharmacotherapeutics*, 7(1), 31–33. <https://doi.org/10.4103/0976-500x.179361>
- 6) Uppsala Monitoring Centre. (s. f.). The use of the WHO-UMC system for standardised case causality assessment. World Health Organization. <https://www.who.int/docs/default-source/medicines/pharmacovigilance/whocausality-assessment.pdf>

Autores.

- Dana Valentina Acevedo Morales, estudiante de Química Farmacéutica, HUN-UNAL.
- Claudia Vaca, Docente Profesor asociado del departamento de Farmacia (Universidad Nacional de Colombia, Coordinador de las prácticas, Revisor CIMUN)
- David Ballesteros Herrera, Profesor auxiliar del departamento de Farmacia (Universidad Nacional de Colombia, Coordinador de las prácticas del HUS, Revisor y Editor CIMUN)